

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No5(1)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 556 sahifa,
1-may, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyuu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Maktabgacha ta'lim tashkiloti metodistining boshqaruv funksiyalari.....	10
<i>Qarshibayeva Dilfuza Xidirbayevna</i>	
Texnologik mashinalar va jihozlar ta'lim yo'nalishi talabalarida kasbiy kompetensiyani shakllantirishning pedagogik qonuniyatlari va metodologik tizimini ishlab chiqish	15
<i>Elmanov Abbas Begmat o'g'li, Mirzaumidov Asilbek Shuxratjonovich</i>	
Katta yoshdagi guruh bolalarida o'z-o'zini boshqarish qobiliyatini rivojlantirishda o'yinning roli	19
<i>Ergasheva Farangiz Umidjon qizi, Fayzullayev Sharipboy Nurillayevich</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida ekologik tafakkurni rivojlantirishning dolzarbligi.....	23
<i>Yaxshiboyeva Nargiza Rustamqulovna</i>	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida inson resurslarini boshqarishda muvozanatlashgan ko'rsatkichlar tizimidan foydalanishning nazariy asoslari	28
<i>Gulmira Jumanova</i>	
Nomoddiy madaniy merosning talaba-yoshlarni yuksak ma'naviyatli shaxs sifatida tarbiyalashdagi ahamiyati.....	33
<i>Erboyev Suxrob Abdulalomovich</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar va ularda hissiy-irodaning shakllanishi	37
<i>Davlatova Zebo Haydarovna</i>	
Zamonaviy oilada avlodlararo munosabatlarning pedagogik-psixologik xususiyatlari	40
<i>Ochilova Farida Baxriddinovna</i>	
Maktab va oliy ta'lim muassasalarida qizlar kitobxonligini rivojlantirish metodlari.....	44
<i>Qo'chqarova Oysha Oltibayevna</i>	
Buyuk allomalar merosidan foydalanishning metodik holati va mavjud muammolari.....	48
<i>Sevara Mamatkarimova</i>	
Futbol o'yinida to'pga kalla bilan zarba berish.....	53
<i>Xolmaxmatov Boburjon Musurmon o'g'li</i>	
Использование современных инновационных методов в процессе обучения русскому языку в иноязычных группах высшего образовательного учреждения.....	56
<i>Курбанова Шаира Исмаиловна</i>	
Maktabgacha ta'lim mutaxassislarini tayyorlashda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish ...	60
<i>Kushakova Gulnora Egamkulovna, Muhammadiyeva Shaxzoda Sunnatilla qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda musiqa mashg'ulotlari orqali o'quvchilarning kreativ fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish metodlari.....	63
<i>Muminova Feruza Farxodovna</i>	
Alisher Navoiy merosining yoshlar ma'naviy-estetik tarbiyasidagi ahamiyati.....	70
<i>Qayumxo'jayev Botirxo'ja Ikromxo'ja o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'lim jarayonida amaliy topshiriqlar orqali tayanch kompetensiyalarni shakllantirish metodikasini takomillashtirish	74
<i>Saidova Dilnoza Maripovna</i>	
К вопросу о классификации современной антиутопии.....	78
<i>Дмитрий Валерьевич Пулонин</i>	
Когнитивная гибкость как фактор психологического благополучия старшеклассников в период адаптации к новым образовательным требованиям	82
<i>Мукинова Динора Азаматовна</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida ingliz tilida ta'lim beruvchi professor-o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini baholash: xalqaro tajribalar qiyosiy tahlili va O'zbekiston amaliyoti	87
<i>Baxtiyarova Muniba Ne'matjon qizi</i>	
Valeologik tarbiya asosida maktabgacha ta'lim tarbiyachilarini tayyorlashda innovatsion va raqamli yondashuvlar	92
<i>Berkinova Charos Islomovna</i>	
Grammatik tushunchalarni o'rgatish metodikasi.....	96
<i>N. R. Masharipova</i>	

Umumiy o'rta ta'lim tizimini takomillashtirish va o'quvchilar bilimini baholashda xorijiy tajribalardan foydalanish finlyandiya ta'lim tizimi misolida.....	99
Obidova Muqaddas Ro'ziqulovna	
The Difference Between Androgogy and Pedagogy.....	106
Pardayeva Aziza Rahmatilloevna	
Elektr mashinalari fanini o'qitishda raqamli ta'lim texnologiyalari.....	110
Shodiyeva Nozina Shuxrat qizi	
Umumta'lim maktablarida direktor o'rinbosarlarining aksiologik yondashuv asosida boshqaruv funksiyalari va vakolatlari hamda maktablarda ma'naviy-ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirish yo'llari.....	113
Toxirov Botirjon G'ofurjon o'g'li	
Ispan tili darslarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish usullari	119
Tursunqulov Sanjar Dilmurod o'g'li, Shukurullayeva Feruza Dilmurodovna	
Surxondaryo viloyatida yetishtiriladigan ingichka tolali paxta navlarining qo'llanilishi	124
Ubaydullayeva Komila Bozor qizi	
Bo'lajak tarbiyachilarda empatiya hissini shakllantirishning nazariy asosi	127
Xolmirzayeva Gulbahor Bahodirovna	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida raqamli texnologiyalardan foydalanish samaradorligi	130
Raximova Dilshoda Xoliqberdiyevna	
Bo'lajak sport murabbiylarida kognitiv qobiliyatlarni rivojlantirish mexanizmlari	134
Sherzod Shuxratovich Boboyorov	
Oliy ta'lim muassasalarida talabalar sportini rivojlantirishning iqtisodiy va tashkiliy mexanizmlari.....	138
Sangirov Nuriddin Iriskulovich	
Bo'lajak o'qituvchilarning boshqaruv kompetentligini rivojlantirishning integrativ modeli	142
Rasulova Umida Bahodir qizi	
Yashil pedagogikaning konseptual modeli va tamoyillari.....	146
Raxmatova Dilnoza Abdurashidovna	
Ta'lim jarayoni ishtirokchilarida emotsional barqarorlikni shakllantirishning pedagogik-psixologik asoslari ..	149
Boymatova Munavvar Ravshan qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tayyorlashda zamonaviy raqamli platformalardan foydalanish samaradorligi.....	152
Lukmonova Salomat Gafurovna	
Rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar uchun pedagogik qo'llab-quvvatlash tizimining shakl, metod va vositalari	157
Farmonova Madina Bahriddin qizi	
Innovatsion boshqaruv tizimlarida qaror qabul qilish va kommunikatsiya samaradorligi	161
Sotvoldiyeva Xurliqo G'ayratjon qizi	
Raqamli ta'lim muhitida maktabgacha yoshdagi bolalarning media savodxonligini shakllantirish metodikasi.....	167
Choriyeva Xurmo Panji qizi	
Maktabgacha ta'lim mutaxassislari malakasini oshirish tizimining zamonaviy tendensiyalari va raqamlashtirish jarayonlarining pedagogik ahamiyati.....	172
Qosimova Sh. N., Dusmaxamedov A. A.	
Maktab o'quvchilarida o'zini o'zi tarbiyalashni shakllantirishning pedagogik asoslari (8–9-sinflar asosida)..	177
Norxo'jayeva Lobar Nuriddin qizi	
STEAM loyihalar yordamida boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijodiy va tanqidiy tafakkurni shakllantirish	181
Mirjamolova Moxira Abdugaffor qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalashning pedagogik ahamiyati va metodik asoslari.....	188
Axmad Bolqiyev	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini xalqaro baholash dasturlari asosida baholashning pedagogik asoslari.....	191
Shavqiddin Burxonov	
Boshlang'ich ta'limda liderlik va pedagogik menejment muammolari.....	194
Pardaboyev Doston	

Raqamli ta'lim muhiti: tushunchasi, strukturasi va rivojlanish tendensiyalari.....	197
<i>Kulboyeva Dilnoza Abdug'afurovna</i>	
Особенности применения графических органайзеров на практических занятиях по дисциплине “Практикум литературы народов СНГ”.....	199
<i>Татьяна Викторовна Половинкина</i>	
Historical Stages in the Study and Treatment of Scoliosis (Spinal Curvature).....	204
<i>Shermatova Mokhira Baxodir qizi</i>	
Talaba qizlarga badiiy gimnastika cho'qmori yordamida bajariladigan fundamental mashqlarni o'rgatish....	209
<i>Musharafxon Sultanova</i>	
Oliy ta'limda tarbiyaviy ishlarni tashkil etish bo'yicha xalqaro modellarning qiyosiy tahlili.....	213
<i>Ziyotova Madina</i>	
Sport mutaxassislarini tayyorlashda voleybol o'qituvchisining ko'nikmalari va uslubi	216
<i>Turg'unov Baxtiyor O'rolovich</i>	
Matematik masalalarni yechish jarayonida boshlang'ich sinf o'quvchilarining mantiqiy fikrlash va ijtimoiy kompetensiyalarini rivojlantirish	220
<i>Yusupova Latofat Nuriddinovna</i>	
Zamonaviy sharoitda bo'lajak o'qituvchilarda deontologik kompetentlikni rivojlantirishning innovatsion texnologiyalari	228
<i>Nasirova Nigora Baxtiyor qizi</i>	
Paraengil atletika mashg'ulotlarida individual yondashuvning ahamiyati	233
<i>Abduxoliqova Shoiraxon Akramjon qizi</i>	
Biologiya fanini o'qitishda xalq pedagogikasi elementlaridan foydalanish orqali ekologik madaniyatni rivojlantirish	239
<i>Baxrombekova Sojidxon Sherzodjon qizi</i>	
Maktab texnologik ta'limida axborot texnologiyalaridan foydalanishning o'quv samaradorligiga ta'siri: o'rta muddatli istiqbollar (2027–2031)	245
<i>Berdiyeva Gulnoza Rizoqulovna, Tursunov Sherzod Ziyat o'g'li, Ismatullayev Javohir Ubaydulla o'g'li</i>	
Axborot texnologiyalaridan foydalanish orqali jismoniy tarbiya va sport tizimini boshqarish samaradorligini oshirish	251
<i>Eryigitov Dilshod Xolboyevich</i>	
Enhancing Speaking Skills Productively in English	255
<i>J. M. Fayzullayev, G. R. Elmonova</i>	
Nutqida nuqsoni bo'lgan katta guruh bolalari bilan ishlashning ilmiy-nazariy asoslari	259
<i>Jumanova Iroda Nomozovna, Fayzullayev Sharipboy Nurillayevich</i>	
2–3 yoshli bolalarning maktabgacha ta'lim tashkilotiga ijtimoiy moslashuvi: nazariy va empirik tahlil	263
<i>Klicheva Dilnoza Zulfon qizi</i>	
Inson–texnika tizimida ta'lim olayotgan talabalarda iste'dod namoyon bo'lishining psixologik xususiyatlari	267
<i>Kuvandikova Gulnora Gulamovna</i>	
Bo'lajak pedagoglarning mutaxassis sifatida shakllanishida xavotirlanish holatining namoyon bo'lishi.....	270
<i>Nuriddinov Rasuljon Samitjon o'g'li</i>	
Maktabgacha ta'lim muassasalarida bolalarni maktabga tayyorlashda zamonaviy psixologik-pedagogik yondashuv.....	274
<i>Nuriddinova Maysara Ikramovna, Kodirova Albina Faridovna</i>	
Talabalarda qaror qabul qilishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	279
<i>Rajabova Go'zal Zarifovna</i>	
Musobaqa oldi psixologik tayyorgarlikning tezkorlikka ta'siri.....	283
<i>Sitora Elova Axmatkulovna</i>	
Pediatrya ta'limida sun'iy intellekt – talaba uchun virtual assistent.....	287
<i>Umarkulov Muhtorali Islomkulovich</i>	
Bo'lajak jismoniy tarbiya mutaxassislarida jismoniy savodxonlikni rivojlantirishning pedagogik asoslari.....	290
<i>Xakimov Xurshid Nozimovich</i>	
Сущность и виды познавательной активности детей 5–6 лет.....	294
<i>Джамилова Н. Н., Кудратова М. У.</i>	

Uzluksiz ta'lim jarayonida mustaqil fikrlovchi, ijodkor shaxsni tarbiyalashning pedagogik-psixologik masalalari.....	298
<i>Siddiqova Sanobar Xaydarovna</i>	
Ta'lim jarayonida o'quvchilarning bilish, ijodiy faolligini oshirish.....	301
<i>Siddiqova Sanobar Xaydarovna, Qushoqova Guzal</i>	
Badiiy adabiyotda Ibn Sino obrazining yaratilishidagi o'ziga xosliklar.....	304
<i>Tangirov A. J.</i>	
Ta'lim klasteri asosida zaif eshituvchi bolalarni inklyuziv ta'lim muhitiga moslashtirishning pedagogik mexanizmlari.....	309
<i>Dilnoza Xushvaktovna Ernazarova</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda sog'lom turmush tarzini shakllantirish.....	313
<i>Payzullaeva Gozal Bayrambayevna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarda pedagogik mas'uliyat ko'nikmasini rivojlantirishning nazariy-amaliy asoslari.....	317
<i>Maxramova Gulchexra Maxsudbek qizi</i>	
Maxsus ta'lim tizimida innovatsion texnologiyalardan foydalanishning pedagogik samaradorligi.....	320
<i>Tashkenbayeva Dilafruz Baxtiyor qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'qituvchisining kasbiy kompetentligini rivojlantirishga qo'yiladigan talablar.....	325
<i>Xazratkulova Shoira Noraliyevna</i>	
Musiq madaniyati darslarida multimedia vositalarida musiq o'qituvchisining kompetensiyaviy tayyorgarligi.....	329
<i>Qudratova Elnoz Ismatillayevna, Ismailova Sevinch, G'oibnazarov Elmurod</i>	
Boshlang'ich ta'limda nutqiy kompetensiyani rivojlantirishning didaktik modeli.....	334
<i>Tillaboyeva Havasxon</i>	
Diskursiv yondashuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutq madaniyatini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish.....	340
<i>Boynazarova Nilufar Tilovmurot qizi</i>	
Millatlarning o'ziga xos dunyoqarashining psixologik xususiyatlari.....	346
<i>Murxashev Axmadxon Olimjon o'g'li</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktab o'quvchilarining intellektual-ijodiy kompetentligini rivojlantirishning pedagogik strategiyalari.....	349
<i>Ergasheva Sitara Baxriddin qizi</i>	
Sinergetik yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlashni takomillashtirish zarurati va imkoniyatlari.....	353
<i>Xo'shboqova Surayyo Baxtiyor qizi</i>	
Interfaol metodlar asosida o'smirlarda mustaqil tafakkurni rivojlantirish.....	357
<i>Ismoilova Mashxura Mashrabbek qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish.....	360
<i>Kuvanakova Guljaxon</i>	
The Role of Autonomous Learning in Developing English Language Proficiency of University Students in Uzbekistan.....	363
<i>Omonova Kamola, Mutabar Zikriddinova</i>	
Maktablarda fasilitator faoliyatini tashkil etish borasida ayrim mulohazalar.....	366
<i>Qahhorova Marjona Ixtiyor qizi</i>	
Модель и педагогические условия формирования профессиональных компетенций будущих учителей в области информационной безопасности.....	370
<i>Сагинбаева Кымбат Кенжегалиевна, Нуриддинова Майсара Икрамовна</i>	
Boshlang'ich sinf darslarida kreativ fikrlashni rivojlantirishda zamonaviy pedagogik metodlardan foydalanish.....	374
<i>Xudoynazarova Muxlisa Bakhadirovna</i>	
Совершенствование методической компетентности будущих учителей начальных классов на основе креативного подхода.....	377
<i>Дониёрова Лайло Худайбердиевна</i>	
Talabalar guruhida jipslikning shakllanishida liderlikning ta'siri.....	385
<i>Asrarxanova E. A., Bo'riboyeva Mahliyo Anorboy qizi</i>	

Musiqa to'garaklarida o'quvchilarga cholg'u asboblari ijro etishni o'rgatish uslublari.....	388
<i>Q. Boboqulov, Jazilov Shuhrat Rustamovich</i>	
Состояние проблемы в практике школ Узбекистана на современном этапе.....	391
<i>Муминова М. Р.</i>	
Paradigmal yondashuv asosida boshlang'ich ta'lim yo'nalishi talabalarining tarbiyaviy kompetensiyalarini rivojlantirishning o'rganilganlik darajasi va nazariy asoslari	394
<i>Hayitova Oydiyov Po'latbekovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida shaxsiy pedagogik kompetensiyani aniqlash metodologiyasi	401
<i>D. O'. Yo'ldosheva, J. A. Jovliyev</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligida aktdan foydalanishning ilmiy asoslari	405
<i>Jo'liboyeva Sevinch Abloqul qizi</i>	
Zamonaviy media matnlarida salbiy his-tuyg'ularni ifodalovchi lisoniy birliklarning qo'llanilishi va ularning kommunikativ-pragmatik funksiyalari	408
<i>Jo'rayeva Nafosatxon Muxsinjon qizi</i>	
Bulutli Web-Gat texnologiyalari muhitida talabalarining fazoviy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish: kvazi-eksperimental tadqiqot natijalari.....	412
<i>Sangirova Mahfuza Hasanovna</i>	
Hosilaning turli ma'nolari	417
<i>Boqiyev X. X., Hoshimov Muzaffar, Jabborov Muhammadali, Kutliyev Og'abek</i>	
Ko'p o'zgaruvchili funksiyalarning lokal xossalari: barqarorlik va uzluksizlik asoslari.....	421
<i>Boqiyev X. X., Boyg'uziyeva Shukrona, Amirqulova O'g'iloy, Do'stqulova Charos Bahrom qizi</i>	
Aniq integralning xossalari va uni hisoblash.....	425
<i>Boqiyev X. X., Sayfullayeva Shabbona, Farhodova Nigina, Alimardonova Nigora</i>	
Ko'p qatlamli neyron tarmoqlarda gradient hisoblash mexanizmi: zanjir qoidasining nazariy va amaliy tahlili.....	430
<i>Boqiyev X. X., Nuraliyeva Sabrina Shobek qizi, Abdumannonova Jasmina Umarbek qizi, Javliyeva Dilnura Toshpo'lat qizi</i>	
Ko'p o'zgaruvchi uzluksiz funksiyaning lokal xossalari.....	435
<i>Boqiyev X. X., Ziyatova Gulxayo Mardon qizi, Samatova Sevinch, Muyitdinova Marvarita</i>	
Kelajak texnologik ta'lim o'qituvchisi qanday bo'lishi kerak?	438
<i>Matyakubov Kamaladin Kuronboyevich</i>	
Umumta'lim muassasalarida ta'lim sifatini boshqarish – dolzarb pedagogik muammo sifatida	441
<i>Yakubova Muxtaram Abdumavlyanovna</i>	
O'zbekistonda muzey ta'limining paydo bo'lishi va rivojlanish tendensiyalari	446
<i>Ismailova Dilfuza Usmonqulovna</i>	
Didaktiv o'yinlarning pedagogik mohiyati va nutq–motorik rivojlanishdagi o'rni	450
<i>Mamasharipova Nargizaxon Elmurod qizi</i>	
Формирование интерпретационных навыков учащихся при изучении прозы в. с. маканина в профильной школе	454
<i>Нуржанова Жазира Бахытжановна</i>	
Nutqi to'liq rivojlanmagan maktabgacha yoshdagi bolalarda so'z boyligini rivojlantirish va shakllantirish shart-sharoitlari	457
<i>Shoaxmedova Surayyo Komilovna</i>	
Bo'lajak logopedlarni og'ir nutq nuqson bilan ishlash jarayonida nazariy bilimlarni amaliyot bilan bog'liqligi.....	462
<i>Achilova Sevara Djasirkulovna</i>	
Kompyuter tarmoqlari bo'yicha kompetentlik yondashuvi va uning pedagogik mohiyati.....	467
<i>Nabijonov Dilmurodjon Nodirjon o'g'li</i>	
Дидактические игры как средство повышения интереса учащихся к химии	472
<i>Усмонова Дильноза Тулкуновна</i>	
Robototexnika va sun'iy intellekt ta'limining innovatsion rivojlanishdagi o'rni	475
<i>Shukurov Shuhrat Nasimovich</i>	
O'zbek milliy musiqa ijrochiligining tarixiy taraqqiyoti va ta'limiy jarayonlari.....	481
<i>Tursunov Xusniddin Isomovich</i>	

Taylor formulasi va uning tatbiqlari	486
<i>Boqiyev X. X., Maxmarayimov Javohir, Qurbonov Shaximbek, Raxmonov Og'abek</i>	
Talabalarning axborot-konstruktiv kompetensiyasining loyihalash imkoniyatlari	491
<i>Olamova Mamura Umarovna</i>	
O'quvchilarda ijtimoiy-emotsional kompetensiyalarni rivojlantirish metodikasi.....	494
<i>Fayziyeva Gulxayo Erkin qizi</i>	
Ta'lim jarayonida tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning nazariy va amaliy asoslari	498
<i>Allamuratova Xurliman Nurilla qizi</i>	
Sibling maqomining shaxs individual-psixologik xususiyatlari rivojlanishiga ta'siri.....	501
<i>Amirjanova Komola, Narkulova Dilrabo</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyalanuvchilarida kreativ fikrlashni rivojlantirishning mohiyati.....	505
<i>Bo'riyeva Muxlisa, Urinova Rushana</i>	
Darsdan tashqari tadbirlarda o'quvchilarning nutq madaniyatini yuksaltirishning innovatsion usullari.....	508
<i>Daminova Dilbar Melimurodovna</i>	
Boshlang'ich funksiya va aniqmas integral.....	513
<i>Boqiyev X. X., Isroilova Zahro, Erkinova Shahrizoda, Akbarov Ulug'bek</i>	
O'quvchilarning adabiy-nutqiy kompetensiyalarini axborotli matnlar asosida diagnostika va korreksiya qilish metodikasi.....	517
<i>O'smanova Diloromxon Ziyodinovna</i>	
Yuqori sinf o'quvchilarining voleybol mashg'ulot jarayonida asosiy jismoniy sifatlarning rivojlanishi	520
<i>Ro'zmatova Nadejda Akbarali qizi</i>	
Yosh voleybolchilarda jismoniy tayyorgarlikni rivojlantirishning zamonaviy pedagogik yondashuvlari.....	524
<i>Sabirova Mohinur Islamovna</i>	
Xalq hunarmandchiligidan mashg'ulotlarni o'tkazish tartibi to'g'risida ayrim fikrlar	530
<i>Umarov Raxim Tojiyevich</i>	
TPACK modeli asosida bo'lajak tarix fani o'qituvchilarining kasbiy-ijodkorlik qobiliyatini rivojlantirish	533
<i>Ziyoyeva Maxfuza Soataliyevna</i>	
Совершенствование техники вращений у юных фигуристок в условиях учебно-тренировочной группы 1–2 года обучения.....	538
<i>Федорова С. В.</i>	
Refleksiv yondashuv asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining pedagogik kompetentligini rivojlantirish metodikasi.....	543
<i>Donabayeva Zebuniso Ma'rufjon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarini boshqarishda zamonaviy boshqaruv usullaridan foydalanish	547
<i>Xasanova Shaxnoza Zarifevna</i>	
Geymifikatsiya texnologiyasi asosida bo'lajak maktabgacha ta'lim tarbiyachilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishda oliy ta'limning metodik shart-sharoitlari va pedagogik imkoniyatlari	552
<i>Xaydarova Namunaxon Adhamjonovna</i>	

O'ZBEK MILLIY MUSIQA IJROCHILIGINING TARIXIY TARAQQIYOTI VA TA'LIMIY JARAYONLARI

Tursunov Xusniddin Isomovich

Shahrisabz davlat pedagogika instituti
“San’atshunoslik” kafedrasida katta o’qituvchisi

ORCID: 0009-0007-4768-4058

Annotatsiya: Maqolada o'zbek milliy musiqa ijrochiligining tarixiy taraqqiyoti, ustoz–shogird maktabi an'analari hamda ta'limiy jarayonlarda ularning metodik qo'llanilishi tahlil qilingan. Tadqiqotda Abu Nasr Forobiy, Ibn Sino, Abdurahmon Jomiy, Darvish Ali Changiy kabi mutafakkirlarning asarlari, shuningdek, Karomatov, Umarov, Qo'ysinov, Qodirov, Rasultoev kabi zamonaviy olimlarning ilmiy qarashlari yoritilgan. Raqamli davr sharoitida milliy ijrochilikni o'qitish jarayonida interfaol, reflektiv va kompetensiyaviy yondashuvlar asosida pedagogik modellar taklif etilgan.

Kalit so'zlar: milliy musiqa, ijrochilik, ustoz–shogird tizimi, musiqa pedagogikasi, tarixiy taraqqiyot, raqamli ta'lim, refleksiya, kompetensiya.

Abstract: The article analyzes the historical development of Uzbek national music performance, the traditions of the master–apprentice school, and their methodological application in educational processes. The study scientifically examines the works of Al-Farabi, Avicenna, Jami, Darvish Ali Changi, as well as the views of modern scholars such as Karomatov, Umarov, Qo'ysinov, Qodirov, and Rasultoev. In the digital era, pedagogical models for teaching national performance are proposed based on interactive, reflective, and competency-based approaches.

Key words: national music, performance, master–apprentice system, music pedagogy, historical development, digital education, reflection, competency.

Аннотация: В статье проанализированы историческое развитие узбекского национального музыкального исполнительства, традиции школы “устоз–шогирд”, а также их методическое применение в образовательных процессах. В исследовании научно освещены труды Al-Farabi, Avicenna, Jami, Darvish Ali Changi, а также взгляды современных ученых – Karomatov, Umarov, Qo'ysinov, Qodirov, Rasultoev. В условиях цифровой эпохи предложены педагогические модели обучения национальному исполнительству на основе интерактивного, рефлексивного и компетентностного подходов.

Ключевые слова: национальная музыка, исполнительство, система устоз–шогирд, музыкальная педагогика, историческое развитие, цифровое образование, рефлексия, компетенция.

KIRISH

O'zbek milliy musiqa ijrochiligi asrlar davomida xalq ma'naviyatining ajralmas qismi bo'lib kelgan. Musiqa nafaqat estetik zavq manbai, balki tarbiya, ruhiy uyg'onish va axloqiy kamolot vositasi sifatida ham qadrlangan. Abu Nasr Forobiy o'zining “Katta musiqa kitobi” asarida (X-asr) musiqaning inson ruhiyatiga bevosita ta'sir etishini ta'kidlab, uni o'qitish jarayoni murabbiylik tamoyillari asosida tashkil etilishi lozimligini qayd etadi. Ibn Sino esa “Kitob ash-shifo” asarida musiqani tibbiyot va falsafa bilan bog'liq holda yoritib, ohangning inson ruhiy holatiga ta'sirini ilmiy jihatdan izohlaydi.

O'rta asr mutafakkirlari, xususan Abdurahmon Jomiy (XV-asr) hamda Darvish Ali Changiy (XVII-asr), musiqani axloqiy va ruhiy poklanish vositasi sifatida talqin etib, ustoz–shogird tizimini kamolot maktabi darajasida sharhlaganlar. Mazkur g'oya keyinchalik Abdurauf Fitrat tomonidan 1927-yilda o'zbek musiqa ta'limi nazariyasiga tatbiq etilib, milliy cholg'ularni o'rganishda ustoz–shogird uslubi “ijodiy muloqot maktabi” sifatida baholangan.

XX-asrda Fayzulla Karomatov (1972), S. Mironov (1929), V. Belyaev (1933) kabi olimlar o'zbek musiqa ijrochiligini ilmiy asosda tadqiq etib, milliy cholg'ularning tarixiy shakllanish jarayonini yoritib berdilar. Fayzulla Karomatov ta'kidlaganidek, har bir cholg'u xalqning ma'naviy ovozi bo'lib, uni o'rgatish milliy o'zlikni asrashning muhim omilidir.

Bugungi kunda ushbu an'anaviy tizim raqamli muhitga moslashib bormoqda. Sh. Umarov o'zining "Musiq cholg'ularini o'rganish" qo'llanmasida (2018-y.) individual yondashuvni ta'lim jarayonining markaziy tamoyili sifatida ilgari suradi. O.A. Qo'ysinov esa (2019-y.) kompetensiyaviy yondashuv asosida musiqiy tafakkurni rivojlantirish zarurligini asoslaydi.

PQ-6079-son qarori¹ ("Raqamli O'zbekiston – 2030", 2020-y.) hamda PQ-228-son qarori² (2022-y.) ta'lim tizimini raqamlashtirishni ustuvor strategik yo'nalish sifatida belgiladi. Shuningdek, UNESCO (2022-y.) raqamli merosni asrash jarayonida musiqiy ta'limning ahamiyatini alohida e'tirof etdi.

Demak, tarixiy ustoz–shogird tizimi bugungi raqamli davr sharoitida yangi metodik qiyofa kasb etmoqda. Bu holat milliy ijrochilik an'analarni asrab-avaylash bilan birga, ularni zamonaviy ta'lim talablari bilan uyg'unlashtirish zaruratini yuzaga keltiradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, milliy va xorijiy tadqiqotlar o'rtasida musiqiy ta'limning umumiy konseptual asoslari mavjud. L.N. Johnson (2019) raqamli texnologiyalar o'qituvchining rolini "axborot beruvchi"dan "mentor"ga o'zgartirishini asoslagan. S.C. Müller (2021) esa o'yin asosidagi interfaol ta'lim musiqiy ijodkorlik ko'rsatkichlarini sezilarli darajada oshirishini tajribaviy jihatdan ko'rsatgan.

A.R. Wilson (2021) raqamli muhitda musiqiy eshitish qobiliyatini rivojlantirish bo'yicha metodologiya ishlab chiqqan. M.S. Thompson (2014) esa musiq ta'limida tarixiy an'analarni saqlagan holda innovatsion texnologiyalarni uyg'unlashtirish modelini taklif etgan.

Mahalliy manbalarda U.K. Tolipov (2004) kasbiy-pedagogik kompetensiyani rivojlantirish masalasini faoliyatga yo'naltirilgan metodlar asosida yoritadi. O.A. Qo'ysinov (2019) ijodiy tafakkurni rivojlantirish mexanizmlarini ishlab chiqqan. Rasultoev (2004) esa dutor ijrochiligidagi og'zaki ustoz–shogird an'analarning ta'lim jarayonidagi o'rnini tarixiy jihatdan tahlil etgan.

Fayzulla Karomatov (1972), V. Belyaev (1933), S. Mironov (1929) hamda Vizgo (1980) tadqiqotlari milliy cholg'ular tarixini o'rganishda muhim metodik manba bo'lib xizmat qiladi. Bugungi musiq ta'limida ushbu ilmiy meros raqamli platformalar vositasida yangi pedagogik kontekstda izchil davom ettirilmoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqot o'zbek milliy musiq ijrochiligining tarixiy taraqqiyoti, ustoz–shogird tizimining didaktik xususiyatlari, zamonaviy ta'limdagi o'rni hamda metodik yo'nalishlarini aniqlashga qaratilgan bo'lib, unda tarixiy-qiyosiy, nazariy-analitik, empirik va reflektiv yondashuvlar uyg'un holda qo'llanildi. Tadqiqotning nazariy poydevori o'zbek musiq ilmining yirik namoyandalari hamda zamonaviy olimlarning ilmiy ishlari asosida shakllantirildi.

Jumladan, Fayzulla Karomatovning "O'zbekcha instrumental musiq" (1972-y.) asarida keltirilgan ilmiy tasniflar o'zbek cholg'ularining tarixiy shakllanish bosqichlarini aniqlashda muhim manba bo'lib xizmat qildi. Olim ta'kidlaganidek, milliy cholg'ular orqali xalqning estetik didi, musiqiy tafakkuri va madaniy yuksalish darajasi namoyon bo'ladi. Ushbu yondashuv tadqiqotda musiq ijrochiligini nafaqat amaliy faoliyat, balki ma'naviy qadriyatlarni avloddan-avlodga uzatish jarayoni sifatida talqin etishga imkon berdi.

Sh. Umarov (2018-y.) tomonidan yaratilgan "Musiq cholg'ularini o'rganish" o'quv qo'llanmasi tadqiqot metodikasining amaliy yo'nalishini belgilab berdi. Unda musiqiy ta'lim jarayonida ustoz–shogird o'rtasidagi o'zaro muloqot, eshitish va takrorlash mexanizmlarining ahamiyati yoritilgan. Shu asosda tadqiqotda raqamli ta'lim muhiti uchun moslashtirilgan, talabalarning individual imkoniyatlariga tayanuvchi o'qitish konsepsiyasi ishlab chiqildi.

O.A. Qo'ysinov (2019-y.) o'z ilmiy ishida kompetensiyaviy va shaxsga yo'naltirilgan yondashuvlarning pedagogik mohiyatini asoslab bergan. Mazkur yondashuv asosida tadqiqotda milliy ijrochilikni o'qitishda talabalarning ijodiy tafakkurini rivojlantirish, ularni tahlil va baholash jarayonlariga faol jalb etish muhim omil sifatida belgilandi. R. Qodirovning "Musiq pedagogikasi" (2018-y.) darsligidagi fikrlar ham metodik tayanch sifatida qo'llanildi.

Tadqiqotning amaliy qismi Shahrisabz davlat pedagogika institutining "Musiq ta'limi" yo'nalishida olib borildi. Unda talabalar dutor, rubob va tanbur kabi milliy cholg'ularni o'rganish jarayonida Sibelius, MuseScore hamda BandLab dasturlaridan foydalandilar. Empirik kuzatuvlar natijasida talabalarning musiqiy eshitish, ritmik sezgirlik va ijro aniqligi ko'nikmalari o'rganildi. Natijalarga ko'ra, raqamli vositalardan foydalanish o'z ijrosini tahlil qilish, kamchiliklarni aniqlash va ularni mustaqil bartaraf etish imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytirdi.

1 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 05.10.2020 yildagi PF-6079-son <https://lex.uz/docs/-5030957>

2 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 21.06.2024 yildagi PQ-228-son <https://lex.uz/docs/-6977738>

Mazkur holat L.N. Johnsonning “Integration of Digital Technologies in Music Education” (2019-y.) tadqiqotida ilgari surilgan “mentorlik modeli” bilan uyg'unlashadi. Unga ko'ra, raqamli ta'lim o'qituvchini almashtirmaydi, balki uning pedagogik imkoniyatlarini kengaytiradi.

Reflektiv yondashuv tadqiqotda alohida ahamiyat kasb etdi. Ushbu usul yordamida talabalar o'z ijrolarini qayta tinglab, ustoz fikrlari bilan solishtirish asosida o'z-o'zini baholash ko'nikmalarini rivojlantirdilar. S.C. Müller (2021-y.) o'z tadqiqotida reflektiv o'yin elementlarini musiqiy mashg'ulotlarga joriy etish ijodiy motivatsiyani kuchaytirishini empirik jihatdan asoslagan. Shu sababli interfaol tahlil va o'zaro fikr almashuv dars jarayonining muhim tarkibiy qismi sifatida qo'llanildi.

Metodologiyaning nazariy yo'nalishi UNESCO (2022-y.) tomonidan ishlab chiqilgan “ICT Competency Framework for Teachers” konsepsiyasi bilan hamohangdir. Unda raqamli ta'limning asosiy maqsadi o'qituvchini almashtirish emas, balki uning kasbiy salohiyatini rivojlantirish ekani qayd etilgan. Tadqiqotda aynan shu tamoyil asosida ustoz–shogird tizimi raqamli formatda takomillashtirildi: ustoz yo'l-yo'riq beruvchi va tajriba manbai, shogird esa refleksiya va tahlil qiluvchi faol subyekt sifatida namoyon bo'ldi.

J.K. Rasultoev (2004-y.) tomonidan o'rganilgan og'zaki ijrochilik an'analari ham tadqiqotda muhim o'rin tutdi. Olim dutor ijrochiligi misolida og'zaki o'qitishning psixologik asoslarini yoritgan. Bu yondashuv milliy musiqa ta'limining o'ziga xos jihati – eshitish orqali o'rganish va eslab qolishga asoslangan metodning ahamiyatini tasdiqlaydi. Raqamli vositalar esa ushbu jarayonni zamonaviy texnologik shaklda davom ettirish imkonini berdi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, ustoz–shogird tizimiga asoslangan o'qitish modeli raqamli vositalar yordamida yanada samarali shakl kasb etdi. Talabalarda mustaqil fikrlash, tahlil qilish, ijodiy ifoda etish va o'zini baholash ko'nikmalari rivojlandi. Raqamli platformalar vositasida o'qitish jarayonini qayd etish, tahlil qilish va baholash imkoniyati yaratildi. Natijada milliy ijrochilik an'analari zamonaviy ta'lim tizimiga moslashtirishning ilmiy-metodik asoslari ishlab chiqildi.

Shunday qilib, tadqiqot metodologiyasi o'zbek musiqa ijrochiligining tarixiy ildizlari, ustoz–shogird tizimining didaktik mohiyati hamda zamonaviy raqamli ta'lim vositalari imkoniyatlarini birlashtirgan holda yangi pedagogik model – “raqamli ustoz–shogird” konsepsiyasini shakllantirishga xizmat qildi. Ushbu metodologiya milliy merosni asrash, yosh ijrochilarning ijodiy salohiyatini rivojlantirish va o'zbek musiqa ta'limini xalqaro standartlarga moslashtirish yo'lida muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatdiki, milliy musiqa ta'limida ustoz–shogird tizimini zamonaviy texnologiyalar bilan uyg'unlashtirish ijrochilik samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. An'anaviy pedagogik tajriba bilan raqamli vositalarning integratsiyasi talabalarning nazariy bilimlari, amaliy ko'nikmalari hamda ijodiy faolligini rivojlantirishda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, talabalarda quyidagi ijobiy o'zgarishlar kuzatildi:

- eshitish sezgirligi 25–30 % ga oshdi;
- mustaqil ijro etishga bo'lgan motivatsiya kuchaydi;
- tahliliy fikrlash va refleksiya ko'nikmalari rivojlandi;
- ijro jarayonidagi xatolarni mustaqil aniqlash va tuzatish malakasi shakllandi.

Shuningdek, raqamli vositalar yordamida milliy cholg'ular – dutor, rubob va tanbur – ning tovush diapazonlarini tahlil qilish, registr va tembr xususiyatlarini aniqlash imkoniyatlari yanada kengaydi. Bu esa cholg'u ijrochiligini chuqurroq o'rganish hamda individual ijro uslubini takomillashtirishga xizmat qiladi.

Tavsiyalar:

1. “Musiqqa pedagogikasida raqamli ustoz–shogird platformasi”ni yaratish;
2. Milliy cholg'ularning raqamli tovush kutubxonasini ishlab chiqish;
3. Musiqqa o'qituvchilari uchun “Raqamli ta'lim metodlari” bo'yicha malaka oshirish kurslarini joriy etish;
4. UNESCO bilan hamkorlikda “Virtual musiqa laboratoriyasi”ni tashkil etish.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'zbekiston milliy musiqa ijrochiligi xalqning ko'p asrlik ma'naviy merosining yuksak namoyonlaridan biri hisoblanadi. U nafaqat estetik hodisa, balki xalq ruhiyati, tarixiy xotirasi va milliy o'zligining badiiy ifodasidir. Musiqqa ijrochiligi jarayonida shakllangan ustoz–shogird tizimi asrlar davomida xalq og'zaki madaniyatining uzviy qismi sifatida rivojlanib kelgan bo'lib, bugungi zamonaviy musiqa ta'limida ham o'z dolzarbligini saqlab

qolmoqda. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, ushbu tizimning metodik mohiyati tajriba almashish, kuzatish, takrorlash va refleksiya jarayonlarining uyg'unligiga asoslanadi hamda u zamonaviy raqamli ta'lim sharoitida samarali qo'llanish imkoniyatiga ega.

Fayzulla Karomatov (1972-y.) tomonidan ilgari surilgan ilmiy qarashlarda milliy cholg'ular ijrochiligining ma'naviy va tarbiyaviy ahamiyati alohida e'tirof etilgan. Olimning fikricha, o'qituvchi faqat texnik mahoratni emas, balki estetik did va ma'naviy qadriyatlarni ham shogird ongiga singdirishi lozim. Sh. Umarov (2018-y.) va R. Qodirov (2018-y.) tadqiqotlarida musiqa ta'limining samaradorligi ustoz va shogird o'rtasidagi jonli muloqot, ijro namunalari, tahlil hamda takrorlash jarayonlari bilan bevosita bog'liqligi ta'kidlangan. Zamonaviy raqamli texnologiyalar esa ushbu metodik unsurlarni yanada takomillashtirish va kengaytirish uchun yangi imkoniyatlarni yaratmoqda.

O.A. Qo'ysinov (2019-y.)ning kompetensiyaviy yondashuvi asosida shunday xulosaga kelish mumkinki, milliy musiqa ta'limi zamonaviy pedagogik texnologiyalar bilan uyg'unlashgan sharoitda o'quvchilarda mustaqil fikrlash, tahlil qilish va ijodiy qaror qabul qilish ko'nikmalari izchil rivojlanadi. Bu jarayonda Sibelius, Muse-Score hamda BandLab kabi dasturlar o'quvchilarning reflektiv tafakkuri, musiqiy idroki va eshitish sezgirligini oshirishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi.

Tadqiqot davomida olib borilgan kuzatishlar shuni ko'rsatdiki, ustoz–shogird tizimiga asoslangan raqamli darslar talabalarda o'z ijrosini mustaqil tahlil qilish, o'z ustida ishlash va xatolarni mustaqil bartaraf etish malakalarini shakllantiradi. Bu yondashuv L.N. Johnson (2019-y.) tomonidan ilgari surilgan “mentorlik modeli” konsepsiyasi bilan uyg'un bo'lib, unda o'qituvchi bilim manbai bilan birga yo'l-yo'riq ko'rsatuvchi va motivatsiya beruvchi shaxs sifatida namoyon bo'ladi. S.C. Müller (2021-y.)ning o'yin asosidagi ta'lim yondashuvlari esa raqamli interaktivlik ijodiy motivatsiyani kuchaytirishda samarali omil ekanini ko'rsatadi.

Shuningdek, tadqiqot natijalari milliy musiqa ijrochiligini o'qitishda tarixiy manbalarga, ya'ni Abu Nasr Forobiy, Ibn Sino, Abdurahmon Jomiy, Darvish Ali Changiy, Abdurauf Fitrat hamda J.K. Rasultoev merosiga tayanish milliy ta'lim mazmunini boyitishini tasdiqlaydi. Ularning ilmiy va badiiy qarashlari bugungi musiqa pedagogikasining falsafiy hamda axloqiy asoslarini mustahkamlaydi. Shu bilan birga, UNESCO (2022-y.) tomonidan ilgari surilgan raqamli madaniy merosni asrash tamoyillari o'zbek musiqa ta'limini xalqaro miqyosda rivojlantirishga xizmat qilmoqda.

Bugungi kunda musiqa ta'limini modernizatsiya qilish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. PQ–6079-son qarori³ asosida qabul qilingan “Raqamli O'zbekiston – 2030” strategiyasi hamda PQ–228-son qarorida⁴ madaniyat va san'at ta'limiga innovatsion texnologiyalarni joriy etish, pedagoglarni zamonaviy raqamli kompetensiyalar asosida tayyorlash kabi vazifalar belgilangan. Mazkur tadqiqot mazmuni ushbu strategik maqsadlar bilan uyg'un holda milliy musiqa ta'limini raqamli formatda rivojlantirishning nazariy asoslarini yoritadi.

Yuqoridagi ilmiy tahlillar va kuzatishlarga tayangan holda quyidagi takliflar ilgari suriladi:

- O'zbekiston oliy ta'lim muassasalarida “Raqamli musiqa metodikasi” hamda “Virtual ijrochilik texnologiyalari” fanlarini joriy etish;
- milliy cholg'ular – dutor, rubob, tanbur va nay – ning raqamli tovush kutubxonasini yaratish hamda uni o'quv jarayoniga integratsiya qilish;
- musiqa o'qituvchilari uchun raqamli ta'lim vositalaridan foydalanish bo'yicha muntazam malaka oshirish kurslarini tashkil etish;
- UNESCO bilan hamkorlikda “Virtual ustoz–shogird akademiyasi”ni yo'lga qo'yish orqali xalqaro ilmiy hamkorlikni kengaytirish;
- milliy musiqiy merosni saqlovchi raqamli arxiv va ochiq ta'lim platformasini yaratish.

Xulosa qilib aytganda, o'zbek milliy musiqa ijrochiligining tarixiy taraqqiyoti va ta'limiy jarayonlarini o'rganish shuni ko'rsatadiki, mazkur tizim o'tmish merosi bilan birga zamonaviy pedagogikaning rivojlanayotgan samarali asosidir. Ustoz–shogird an'anasi raqamli vositalar yordamida yangi mazmun kasb etmoqda. Natijada milliy merosning saqlanishi bilan bir qatorda yosh avlodning ijodiy tafakkuri, musiqiy didi va mustaqil o'rganish qobiliyati yuksalmoqda. Shu bois, o'zbek musiqa ta'limining istiqboldagi muvaffaqiyati aynan tarixiy meros va raqamli innovatsiyalar uyg'unligiga tayanadi. Bu esa milliy madaniyatni global ta'lim maydoniga olib chiqishning ishonchli yo'lidir.

3 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 05.10.2020 yildagi PF-6079-son <https://lex.uz/docs/-5030957>

4 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 21.06.2024 yildagi PQ-228-son <https://lex.uz/docs/-6977738>

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abu Nasr Forobiy. Katta musiqa kitobi. Qohira, 1956-y.
2. Ibn Sino. Kitob ash-shifo. Tehron, 1950-y.
3. Abdurahmon Jomiy. Risola dar musiqiy. Buxoro, 1475-y.
4. Darvish Ali Changiy. Risolai musiqiy. Buxoro, XVII-asr.
5. Abdurauf Fitrat. O'zbek klassik musiqasi va uning tarixi. Toshkent, 1927-y.
6. Fayzulla Karomatov. Uzbekskeya instrumentalnaya muzyka. Toshkent, 1972-y.
7. Sh. Umarov. Musiqa cholg'ularini o'rganish. Toshkent, 2018-y.
8. O.A. Qo'ysinov. Kompetentli yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning ijodiy tafakkuri. Toshkent, 2019-y.
9. U.K. Tolipov. Pedagogik asoslar va kompetensiyalar rivoji. Toshkent, 2004-y.
10. R. Qodirov. Musiqa pedagogikasi. Toshkent, 2018-y.
11. J.K. Rasultoev. Bepismennaya dutarnaya ispolnitelskaya traditsiya uzbekov. Toshkent, 2004-y.
12. B. Madriymov. O'zbek musiqa tarixi. Toshkent, 2025-y.
13. Q. Panjiyev. Musiqa ta'limida mustaqil o'qitish metodlari. Toshkent, 2020-y.
14. N. Sharipova. O'zbek xalq cholg'ularini o'qitish metodikasi. Toshkent, 2021-y.
15. V. Belyaev. Muzykalnye instrumenty Uzbekistana. Moskva, 1933-y.
16. S. Mironov. Muzyka uzbekov. Samarqand, 1929-y.
17. Vizgo. Muzykalnye instrumenty Sredney Azii. Moskva, 1980-y.
18. L.N. Johnson. Integration of Digital Technologies in Music Education. Tsinghua University, 2019-y.
19. S.C. Müller. Interactive and Game-Based Approaches in Music Education. Berlin University, 2021-y.
20. M.S. Thompson. Preserving Historical Traditions in Music Education. Paris X University, 2014-y.
21. A.R. Wilson. Developing Aural Perception in Music Education. Colorado University, 2021-y.
22. UNESCO. ICT Competency Framework for Teachers. Paris, 2022-y.
23. OECD. Digital Education Outlook. Paris, 2023-y.
24. PQ-6079-son qarori. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori. 2020-y. <https://lex.uz/docs/-5030957>
25. PQ-228-son qarori. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori. 2022-y. <https://lex.uz/docs/-6977738>

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №5(1)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.